

PENINGKATAN KEMAMPUAN MOTORIK HALUS ANAK MELALUI PERMAINAN MENJEPIT POM POM BERWARNA DI PLAY GROUP

JFACE

Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education

<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>

Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 1, Februari 2019

DOI: 10.5281/zenodo.2571433

Siska Maidona^{1,*}, Saridewi Saridewi¹

¹Jurusan PG-PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*siskamaidona@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to improve the Fine Motoric Ability of Children through the Game of Pinning Color Pom in the Citra Al Madina Padang Play Group. So that children can improve children's fine motor skills by clamping colored poms. This type of research is class action research with quantitative methods. Based on data analysis, the results of research on children's understanding increased, as seen from children playing colored poms in the first cycle pouring pom poms with a container of only 8.3%, it turns out that in cycle II it increased to 50% means pom pom colored has increased.

Keywords: *Fine Motor Skills, Pom Pom Colored,*

PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan Anak Usia Dini memuat program-program pengembangan yang mencakup nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Di sini peneliti akan meneliti tentang perkembangan motorik halus, sebab perkembangan motorik halus anak sangat berperan penting. Motorik halus mencakup kemampuan dan kelenturan menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk.

Menurut Zulkifli (dalam Samsudin, 2008) motorik adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan gerakan-gerakan tubuh. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa dalam perkembangan motorik terdapat tiga unsur yang menentukannya, yaitu otot, saraf, dan otak. Ketiga unsur ini melaksanakan masing-masing perannya secara interaksi positif, artinya unsur yang satu saling berkaitan, saling menunjang, saling melengkapi dengan unsur lainnya untuk mencapai kondisi motorik yang lebih sempurna keadaannya. Anak yang otaknya mengalami gangguan tampak kurang terampil menggerak-gerakkan tubuhnya. Motorik halus merupakan hal yang sangat perlu menjadi perhatian pendidik dalam menyusun model pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran yang akan diberikan kepada anak usia dini, agar perkembangan motorik halus anak dapat berkembang sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak.

Dari permasalahan di atas kemampuan motorik halus anak di Play Group Citra Al Madina belum berkembang sesuai harapan dan belum berkembang sangat baik. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mencoba merancang suatu kegiatan yang menarik dan lebih dapat meningkatkan

kemampuan motorik halus anak di Play Group Citra Al Madina Padang yaitu melalui Permainan Pom Pom Berwarna. Permainan Pom Pom Berwarna tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui koordinasi tangan, jari-jemari dan mata anak. Maka Peneliti mengangkat sebuah judul Peningkatan Kemampuan Motorik Halus Anak Melalui Permainan Menjepit Pom pom Berwarna di Play Group.

METODE

Subjek penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah murid Play Group Citra Al-Madina Padang. Jumlah anak sebanyak 12 orang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Alasan pemilihan subjek penelitian karena peneliti mengajar di kelas ini dan terlibat langsung dalam penelitian. Prosedur pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan dalam dua siklus sebanyak tiga kali pertemuan. Pada siklus I merupakan kondisi awal tahap pengenalan untuk melakukan suatu perubahan tindakan proses pembelajaran sehingga diperkirakan menemui masalah maka dilanjutkan pada siklus II.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan alat pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian dapat berupa data dari hasil pengamatan, dan dokumentasi langsung sewaktu anak melakukan kegiatan. Teknik Observasi yaitu melakukan observasi langsung, dapat digunakan peneliti untuk mengetahui prosedur dan peristiwa yang terjadi selama kegiatan berlangsung dan hasil observasi ditulis pada lembaran observasi. Teknik Dokumentasi dimana peneliti menggunakan dokumentasi berupa kamera untuk merekam kegiatan awal sampai akhir proses pembelajaran.

Teknik Analisis Data yang telah dikumpulkan dengan teknik persentase (%) yaitu membandingkan yang muncul dari keseluruhan anak yang hadir dikalikan dengan 100 % untuk melihat kecenderungan data ditampilkan dalam bentuk tabel dan diolah secara deskriptif. Data yang diperoleh selama proses pembelajaran diolah dengan teknik persentase. Untuk menentukan bahwa aktivitas anak meningkat, maka interpretasi aktivitas belajar anak adalah sebagai berikut: dalam penilaian kurikulum 2013 dilambangkan dengan Belum Berkembang (BB), Mulai Berkembang (MB), Berkembang Sesuai Harapan (BSH), dan Berkembang sangat Baik (BSB).

- 0 % - 20 % = Belum Berkembang (BB)
- 21 % - 60 % = Mulai Berkembang (MB)
- 61 % - 80 % = Berkembang Sesuai Harapan (BSH)
- 81 % - 100 % = Berkembang sangat Baik (BSB).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil observasi pada kegiatan kemampuan motorik halus melalui permainan pom pom berwarna di kelas Play Group Citra Al Madina Padang, masih ada anak yang belum mampu memenuhi semua aspek penilaian dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Hasil Observasi Kegiatan Kemampuan Motorik Halus Anak melalui Permainan Pom Pom Berwarna (Anak Kategori Belum Berkembang)

No	Aspek yang Dinilai	Sebelum Tindakan	Siklus I	Siklus II	Ket
a.	Anak dapat menuang pom pom berwarna dengan wadah	50%	33%	8,3%	
b.	Anak dapat mengambil dan memasukkan	50%	33%	8,3%	

c.	pom pom berwarna ke dalam botol Anak dapat memindahkan pom pom berwarna dengan jepitan sesuai dengan warna pola lingkaran	58%	42%	17%
d.	Anak dapat menggunting pom pom berwarna yang besar menjadi pom pom berwarna ukuran kecil	42%	33%	8,3%
Rata-rata		50%	35%	10%

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, hasil observasi kemampuan anak melalui permainan pom pom berwarna kategori anak belum berkembang pada aspek 1, anak dapat menuangkan pom pom berwarna dengan wadah kategori rendah sebelum tindakan 50%. Siklus I turun menjadi 30% dan siklus II turun lagi menjadi 8,3%. Aspek 2 mengambil dan memasukkan pom pom kategori rendah sebelum tindakan 50% siklus I turun menjadi 33% sedangkan siklus II turun lagi menjadi 8,3%. Aspek 3 kategori menjepit pom pom berwarna sebelum tindakan 58%, siklus I turun menjadi 42% dan pada siklus II turun lagi menjadi 17%. Aspek 4 kategori rendah menggunting pom pom sebelum tindakan 42% siklus I turun menjadi 33% dan pada siklus II turun lagi menjadi 8,3%.

Tabel 2.
Hasil Observasi Kegiatan Kemampuan Motorik Halus Anak melalui Mainan Pom Pom Berwarna (Anak Kategori Mulai Berkembang)

No	Aspek yang di nilai	Sebelum Tindakan	Siklus I	Siklus II	Ket
1.	Anak dapat menuang pom pom berwarna dengan wadah	25%	25%	8,3%	
2.	Anak dapat mengambil dan memasukkan pom pom berwarna ke dalam botol	17%	33%	8,3%	
3.	Anak dapat memindahkan pom pom berwarna dengan jepitan sesuai dengan warna pola lingkaran	17%	25%	17%	
4.	Anak dapat menggunting pom pom berwarna yang besar menjadi pom pom berwarna ukuran kecil	25%	25%	17%	
Rata-rata		21%	27%	13%	

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, hasil observasi kemampuan permainan pom pom berwarna pada aspek I, menuang pom pom berwarna kategori mulai berkembang sebelum tindakan 25%, siklus I sama 25% dan pada siklus II turun menjadi 8,3%. Aspek 2 mengambil dan memasukkan pom pom berwarna sebelum tindakan 17% siklus I naik menjadi 33%. Sedangkan siklus II turun menjadi 8,3%. Aspek 3 menjepit pom pom berwarna sebelum tindakan 17% siklus I naik menjadi 25% dan siklus II turun menjadi 17%. Aspek 4 menggunting pom pom berwarna sebelum tindakan 25% siklus I sama 25% sedangkan siklus II turun menjadi 17%.

Tabel 3.
Hasil Observasi Kegiatan Kemampuan Motorik Halus Anak melalui Permainan Pom Pom Berwarna (Anak Kategori Berkembang Sesuai Harapan)

No	Aspek yang di nilai	Sebelum Tindakan	Siklus I	Siklus II	Ket
1.	Anak dapat menuang pom pom berwarna dengan wadah	17%	25%	17%	
2.	Anak dapat mengambil dan memasukkan pom pom berwarna ke dalam botol	17%	17%	8,3%	
3.	Anak dapat memindahkan pom pom berwarna dengan jepitan sesuai dengan warna pola lingkaran	17%	17%	17%	
4.	Anak dapat menggunting pom pom berwarna yang besar menjadi pom pom berwarna ukuran kecil	17%	25%	25%	
Rata-rata		17%	21%	17%	

Berdasarkan hasil tabel dan gambar di atas hasil observasi kemampuan menuang pom pom berwarna kategori berkembang sesuai harapan sebelum tindakan 17% pada siklus I naik menjadi 17% pada siklus I naik menjadi 25%. Sedangkan pada siklus II turun menjadi 17%. Aspek 2 mengambil dan memasukkan pom pom berwarna kategori baik sebelum tindakan 17%, siklus I sama 17% dan siklus II turun menjadi 8,3%. Aspek 3 menjepit pom pom berwarna sebelum tindakan 17%. Siklus I sama 17% sedangkan siklus II tetap sama 17%. Siklus I naik menjadi 25% dan pada siklus II tetap 25%.

Tabel 4.
Hasil Observasi Kegiatan Kemampuan Motorik Halus Anak melalui Permainan Pom Pom Berwarna (Anak Kategori Berkembang Sangat Baik)

No	Aspek yang di nilai	Sebelum Tindakan	Siklus I	Siklus II	Ket
1.	Anak dapat menuang pom pom berwarna dengan wadah	8,3%	17%	67%	
2.	Anak dapat mengambil dan memasukkan pom pom berwarna ke dalam botol	17%	17%	75%	
3.	Anak dapat memindahkan pom pom berwarna dengan jepitan sesuai dengan warna pola lingkaran	8,3%	17%	50%	
4.	Anak dapat menggunting pom pom berwarna yang besar menjadi pom pom berwarna ukuran kecil	17%	17%	50%	
Rata-rata		13%	17%	60%	

Berdasarkan tabel dan gambar di atas hasil observasi menuang pom pom berwarna dengan wadah pada aspek I berkembang sangat baik sebelum tindakan 8,3% setelah siklus I naik menjadi 17% dan pada siklus II naik lagi menjadi 67%. Aspek 2 mengambil dan memasukkan pom pom sebelum tindakan 17%, setelah siklus I sama 17% sedangkan siklus II naik menjadi 75%. Pada aspek 3 menjepit pom pom sebelum tindakan 8,3% pada siklus I naik menjadi 17% sedangkan siklus II naik lagi menjadi 50%. Aspek 4 menggunting pom pom sebelum tindakan 17% pada siklus I sama 17% sedangkan siklus II naik menjadi 50%.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian peningkatan kemampuan motorik halus anak melalui permainan pom pom berwarna di Play Group Citra Al-Madina Padang. Pada kondisi awal diperoleh gambaran. Pada

kondisi awal diperoleh gambaran bahwa kemampuan motorik anak masih rendah di mana sebagian anak di kelas mengalami kesulitan dalam menggunakan jari jemari pada waktu kegiatan permainan pom pom berwarna, terlihat dari kategori menuang pom pom dari 12 orang hanya 1 orang dengan persentase 8,3%, anak kategori baik pada mengambil dengan memasukkan pom pom 2 orang dengan persentase 17%, menjepit pom pom 1 orang dengan persentase 8,3 sedangkan menuang 2 orang dengan persentase 17%.

Berdasarkan hasil penelitian siklus I dan siklus II upaya perbaikan optimalisasi jadi strategi yang berupa kemampuan motorik halus anak kelihatan semakin baik semakin nyata hasilnya. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka indikator kinerja baik terhadap kesenangan belajar maupun hasil belajar yang dicapai oleh anak, maka sesuai dengan rumus yang dikemukakan oleh Hariyadi (2009) untuk siklus I anak memperoleh nilai rata-rata 17% dan untuk siklus ke II memperoleh dengan nilai rata-rata 60% dan untuk mengetahui intervensi anak berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Arikunto dengan demikian peningkatan kemampuan motorik halus anak.

Peningkatan kemampuan motorik halus anak melalui permainan menjepit pom pom berwarna meningkat dari 17% menjadi 60% memberikan arti bahwa perbaikan yang telah dilakukan terhadap kelemahan yang ditemukan pada siklus I telah berhasil mencapai sasaran dengan baik. Kemampuan anak dengan permainan menjepit pom pom berwarna dapat diartikan semakin tinggi persentase kemampuan mengulang permainan yang sudah diberikan guru. Maka hasil belajar anak juga akan meningkat.

Kegiatan kemampuan motorik halus anak dengan permainan pom pom merupakan salah satu dari banyak cara anak yang diberikan secara langsung dipertanyakan kepada anak dengan 3 pertanyaan pada siklus II melebihi 83%. Hasil ini membuktikan bahwa observasi yang dilakukan guru dalam pembelajaran memiliki tingkat ketetapan yang lebih baik, karena didukung oleh hasil wawancara. Apabila ditelusuri lebih jauh peningkatan kemampuan motorik halus dialami oleh anak erat kaitannya dengan keterkaitan, keberanian serta percaya diri anak dalam melakukan kegiatan permainan pom pom berwarna. Oleh karena itu, keberhasilan dalam meningkatkan motorik halus anak kemungkinan dipicu oleh suasana belajar sambil bermain yang menyenangkan bagi anak. Dengan ini didasarkan pada beberapa alasan:

Pertama, suasana belajar yang menyenangkan telah memberikan stimulasi yang baik terhadap fungsi otak dalam memproses informasi. Stimulasi yang menyenangkan dalam pembelajaran sehingga anak cepat melaksanakan fungsinya ada proses informasi untuk meningkatkan motorik halus anak. *Kedua*, keberhasilan memberikan rangsangan kepada anak dalam pembelajaran motorik halus dapat meningkat lebih baik dengan memberikan penguatan belajar. Salah satu upaya mendorong anak untuk menunjukkan kemampuan motorik halus adalah dengan memberikan tantangan. Jika berhasil mengatasi dan melewati tantangan tersebut berarti ia telah menunjukkan kompetensi dirinya. Berdasarkan uraian di atas dapat dikumpulkan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan kemampuan motorik halus anak melalui permainan menjepit pom pom berwarna dan dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap peningkatan pembelajaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan tentang peningkatan kemampuan motorik halus anak melalui permainan pom pom berwarna di Play Group Citra Al-Madina Padang, yaitu *pertama*, melalui permainan menjepit pom pom berwarna di Play Group Citra Al-Madina Padang dapat meningkatkan motorik halus anak dalam belajar. *Kedua*, pemahaman anak meningkat hal ini terlihat dari anak bermain pom pom berwarna pada siklus I menuang pom pom dengan wadah anak baru mencapai 8,3% ternyata pada siklus II meningkat menjadi 50% berarti permainan pom pom berwarna mengalami peningkatan.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2015). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Asmawati, L. (2014). *Perencanaan Pembelajaran PAUD*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Beaty, J. (2014). *Observasi Perkembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Indraswari, L. (2012). Peningkatan Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini melalui Kegiatan Mozaik di Taman Kanak-Kanak Pembina Agam. *Pesona PAUD* 1 (1).
- Ismail, A. (2012). *Education Games*. Yogyakarta: Pro U Media.
- Kunandar. (2016). *Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Latif, M. (2016). *Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mansur. (2014). *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mursid. (2015). *Belajar dan Pembelajaran PAUD*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mutiah, D. (2015). *Psikologi Bermain Anak Usia Dini*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Patilima, H. (2015). *Resiliensi Anak Usia Dini*. Bandung: Alfabeta.
- Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak.
- Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Kurikulum 2013.
- Samsudin. (2008). *Pembelajaran Motorik di Taman Kanak-kanak*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Setianingrum, I. (2016). Perkembangan Motorik Halus Anak Usia 3-4 Tahun di Kelompok Bermain Cendekia Kids School Madiun dan Implikasinya Pada Layanan Konseling. *Pesona PAUD* 3 (2).
- Suryana, D. (2013). *Pendidikan Anak Usia Dini*. Padang: UNP Press.
- Suryana, D. (2016). *Stimulasi & Aspek Perkembangan Anak*. Jakarta: Kencana.
- Susanto, A. (2017). *Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suyadi. (2015). *Konsep Dasar PAUD*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wiyono. (2013). *Rahasia mendidik Anak Cerdas*. Jakarta: Tugu Publisher.
- Yamin, M. (2013). *Panduan PAUD*. Ciputat: Gaung Persada Press Group.
- Yulsyofriend. (2015). *Bermain Anak Usia Dini*. Padang: FIP UNP.